

LETRAMENTO EM DADOS

Apresentado por PyAnalytics

OLDados

Ofina de letramento de dados

OLDados
Ofina de letramento de dados

O que são dados?

Dados **não** são necessariamente números!!

No nosso dia-a-dia há vários exemplos de dados que observamos, medimos e geramos: a temperatura do dia, o número de seguidores em uma rede social, as notas dos alunos de uma turma.

Você reconhece algum outro exemplo de dados no seu dia-a-dia?

OLDados

Ofina de letramento de dados

Para que servem os dados?

Um dado sozinho não faz muito sentido, porém, podemos utilizar um conjunto de dados dentro de um contexto para solucionar diversos problemas.

Conseguimos entender um número aleatório sozinho como “22”?

E se junto com esse número tivermos outros dados como um texto e uma imagem?

22

OLDados

Ofina de letramento de dados

Para que servem os dados?

A maioria das vezes temos que recorrer ao uso dos dados para **resolver algum problema ou responder alguma questão**.

Por exemplo: um grupo gostaria de ir jantar no melhor restaurante da cidade

Pergunta: Como saber qual é o melhor restaurante da cidade?

Ao analisar os dados de críticas dos restaurantes próximos, podemos responder esse questionamento inicial e solucionar o problema.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como um dado é classificado?

Dados quantitativos: tudo que é numericamente observado. Por exemplo: altura, peso, população de um país.

O peso, altura e idade de cada pessoa na imagem ao lado são exemplos de dados quantitativos.

Dados qualitativos: são dados categóricos que caracterizam algo. Por exemplo: cores, gênero, modelo de um carro.

O gênero e a cor de cada pessoa na imagem ao lado são exemplos de dados qualitativos.

OLDados
Ofina de letramento de dados

Como organizar os dados?

Os dados podem ter diferentes estruturas, como estruturados, não estruturados ou semi-estruturados.

Estruturados: Organizados em tabelas com regras específicas para os valores, como em planilhas ou bancos de dados.

Não Estruturados: Não possuem formato específico, como arquivos de texto ou vídeos, tornando mais fácil adicionar novas informações, mas às vezes mais desafiadores para análise.

Semi-Estruturados: São uma combinação de estruturados e não estruturados e podem ser organizados em hierarquias flexíveis. Eles frequentemente usam metadados para ajudar na organização. Exemplos: HTML e arquivos CSV.

OLDados
Ofina de Instrumento de dados

Exemplo de dado não estruturado

Alguns exemplos de como os dados são organizados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplo de dado não estruturado

Alguns exemplos de como os dados são organizados

José da Silva Pereira

Brasileiro, solteiro, XX anos
Rua xxxxxxxx, xx
Bairro - Cidade
Telefone: (xx) xxxxxxxx, (xx) xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNH: XX (depende da situação)

OBJETIVO

Área administrativa.

ESCOLARIDADE

- Etec-"XXXXXXXXXXXXXXXX" Técnico em Administração - Conclusão prevista Dez/2014
- E.E "XXXXXXXXXXXXXXXX" - Ensino médio - Concluído em 2007

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

- **Janeiro/2011 à Outubro/2012 - nome da empresa - cidade**
Cargo: Ajudante geral
Atividades desenvolvidas: Exemplos: Atividades internas, serviços de banco, cobranças, almoxarifado, conferente e serviços de entrega.
- **Julho/2008 à Fevereiro/2010 - nome da empresa - cidade**
Cargo: Auxiliar de Comércio
Atividades desenvolvidas: Impressão, encadernação e estoque de apostilas.
- **Abril/2005 à Janeiro/2006 - nome da empresa - cidade**
Cargo: Office Boy
Atividades desenvolvidas: Entrega de documentos, serviços de banco e atividades internas.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

- Curso de Informática - MS Office 2007 (Word básico e avançado; Excel básico e avançado) (Microvip Informática, conclusão em 2010).
- Curso de Windows Vista (Microvip Informática, conclusão em 2010)
- Aplicativos Diversos (Internet) - Internet Explorer, familiaridade com recursos e pesquisas na WEB e formulação de e-mails.

OBSERVAÇÕES

- Trabalhos voluntários (explicar detalhadamente o que faz)
- Disponibilidade imediata.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplo de dado semi-estruturado

Alguns exemplos de como os dados são organizados

Oscar de melhor filme

65 línguas

Artigo Discussão

Ler Editar Ver histórico Ferramentas

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Esta página cita fontes, mas que **não cobrem todo o conteúdo**. Ajude a **inserir referências**. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: [ABW](#) • [CAPES](#) • [Google \(N · L · A\)](#) (Agosto de 2012)

O **Oscar** (português brasileiro) ou **Óscar** (português europeu) **de melhor filme** (em inglês **Academy Award for Best Picture**), é uma categoria de premiação do Óscar referente a escolha da melhor produção cinematográfica; as que foram excelentes em todas as outras categorias apresentadas na cerimônia.^[1] Considerada a principal premiação oferecida anualmente pela *Academia de Artes e Ciências Cinematográficas* dos Estados Unidos.^[1]

Os filmes premiados normalmente são lançados no ano anterior à premiação. Mas há exceções: pode ter sido o mês em que o filme foi lançado ou até no ano em que foi submetido a festivais, como é o caso de *Crash*.

A Academia é uma organização independente e privada estado-unidense que foi criada em 1926 para prestigiar os filmes e os profissionais da indústria cinematográfica em quase todas as categorias de premiação, sendo que os premiados podem ser filmes de qualquer parte do mundo.

No passado, a categoria de melhor filme era chamada de *best production*, ou Oscar para a melhor produção.

Em 1932 não houve entrega dos prêmios Oscar, que foram entregues duas vezes em 1931 (em abril, referente aos filmes produzidos entre 2 de agosto de 1927 e 31 de julho de 1928, e em novembro, referente aos filmes produzidos entre 1º de agosto de 1929 e 31 de julho de 1931); em 1931 (em novembro, referente aos filmes produzidos entre 1º de agosto de 1930 e 31 de julho de 1931); em 1932 (em novembro, referente aos filmes produzidos entre 1º de agosto de 1931 e 31 de julho de 1932); e em 1934 (em março, referente aos filmes produzidos entre 1º de agosto de 1932 e 31 de dezembro de 1933).

Na cerimônia do *Oscar 2017*, ocorrida na noite de 26 de fevereiro de 2017, ocorreu uma gafe histórica: Ao subirem ao palco para anunciar o vencedor da categoria de melhor filme, os atores *Warren Beatty* e *Faye Dunaway* anunciaram o filme *La La Land* como campeão da categoria. A equipe do musical chegou a agradecer pela suposta vitória, porém logo após foi informado que tudo era um enorme engano: o real vencedor era na verdade *Moonlight*. Beatty disse que lhe tinha sido entregue o envelope com o resultado do prêmio de *Melhor Atriz*, atribuído a *Emma Stone* por seu papel em *La La Land*, e que quando leu o nome de Emma no cartão, ficou extremamente confuso, passando o cartão para Dunaway, que ignorou o nome da atriz e simplesmente leu o nome do filme que estava no cartão: *La La Land*.^[2]

Em 2020, o sul-coreano *Gisaengchung*, dirigido por *Bong Joon-ho*, fez história ao se tornar o primeiro filme de língua não inglesa a vencer na categoria.^[3]

Oscar de Melhor Filme	
Descrição	Academy Award for Best Picture (no original em inglês)
País	 Estados Unidos
Primeira cerimônia	16 de maio de 1928
Detentor atual	<i>Everything Everywhere All at Once</i> (2023)
Apresentação	Academia de Artes e Ciências Cinematográficas
Página oficial:	http://www.oscars.org/

Indicados e vencedores

O ano indicado refere-se ao da entrega do prêmio, na maioria das vezes relativo ao melhor filme produzido no ano anterior. Os vencedores aparecem destacados em negrito.

Data	Título original	Título em Portugal	Título no Brasil
1.ª edição, 16 de maio de 1929	<i>Wings</i>	Asas	Asas
	<i>Seventh Heaven</i>	<i>A Hora Suprema</i>	<i>Sétimo Céu</i>
	<i>The Racket</i>	<i>A Lei dos Fortes</i>	<i>A Lei dos Fortes</i>
2.ª edição, 3 de abril de 1930	<i>The Broadway Melody</i>	A Melodia da Broadway	Melodia na Broadway
	<i>Alibi</i>	<i>O Álibi</i>	<i>O Peso da Lei</i>
	<i>The Hollywood Revue of 1929</i>	<i>The Hollywood Revue of 1929</i>	<i>The Hollywood Revue of 1929</i>

OLDados
Oficina de Instrumento de dados

Exemplos de dado estruturado

Alguns exemplos de como os dados são organizados

Data Venda	VENDAS						UPSELL			CHURN	
	Nome Fantasia	Plano Vendido	Valor Mensal	CS Manager	UF	Cidade	Data Upsell	Novo Plano	Novo Valor Mensal	Data Churn	Motivo Churn
03/02/2015	Fellowship Investments	Basic	R\$ 690	Nathan Adrian	SP	São Paulo					
04/02/2015	Matrix Architectural	Basic	R\$ 690	Nicole Johnson	SC	Florianópolis					
08/02/2015	Dun Rite	Regular	R\$ 1,600	John Smith	RJ	Rio de Janeiro				02/06/2015	Produto
02/03/2015	Ideal Garden	Basic	R\$ 690	John Smith	SP	São Paulo	01/10/2015	Pro	R\$ 3,700		
14/03/2015	Edge Garden	Regular	R\$ 1,600	Lukas Haas	RJ	Rio de Janeiro	03/11/2015	Enterprise	R\$ 9,850	19/06/2015	Preço
07/04/2015	Fireball	Pro	R\$ 3,700	John Smith	BA	Salvador					
12/04/2015	Magik Gray	Premium	R\$ 6,500	Lukas Haas	SP	São Paulo					
12/05/2015	Dunk To.	Pro	R\$ 3,700	Nathan Adrian	RS	Porto Alegre					
13/05/2015	Ideal Gard	Pro	R\$ 3,700	John Smith	PR	Curitiba				13/07/2015	Atendimento
15/05/2015	Edge Yard	Premium	R\$ 6,500	John Smith	RS	Porto Alegre	18/12/2015	Enterprise	R\$ 9,850		
15/05/2015	First Option	Basic	R\$ 690	John Smith	MG	Belo Horizonte					
06/06/2015	Magik Grey	Regular	R\$ 1,600	Lukas Haas	RS	Porto Alegre				31/07/2015	Preço
17/06/2015	Dynatronics Accessories	Basic	R\$ 690	Nicole Johnson	SP	São Paulo					
20/06/2015	Inclusiv	Regular	R\$ 1,600	Nicole Johnson	RJ	Rio de Janeiro				07/08/2015	Financeiro
23/06/2015	Ejecta	Enterprise	R\$ 9,850	Lukas Haas	PR	Curitiba					
25/06/2015	First Choice	Basic	R\$ 690	Lukas Haas	MG	Belo Horizonte				19/08/2015	Atendimento
29/06/2015	Magik Lamp	Basic	R\$ 690	Lukas Haas	BA	Salvador					
01/07/2015	Target Realty	Regular	R\$ 1,600	Nicole Johnson	RS	Porto Alegre				01/09/2015	Preço
05/07/2015	Independent Investors	Basic	R\$ 690	Simone Biles	SP	São Paulo				28/09/2015	Atendimento
12/07/2015	Electronic Geek	Regular	R\$ 1,600	Simone Biles	RJ	Rio de Janeiro					
15/07/2015	First Rate	Pro	R\$ 3,700	Nathan Adrian	SP	São Paulo				20/10/2015	Produto
21/07/2015	Magna Arch.	Premium	R\$ 6,500	Simone Biles	SC	Florianópolis					
21/07/2015	Target Source	Pro	R\$ 3,700	Nathan Adrian	RJ	Rio de Janeiro					
25/07/2015	Independent Wealth	Pro	R\$ 3,700	John Smith	SP	São Paulo					
26/07/2015	Electronics Source	Premium	R\$ 6,500	John Smith	RJ	Rio de Janeiro				13/11/2015	Preço
03/08/2015	Fit Tonic	Basic	R\$ 690	Nicole Johnson	BA	Salvador					
05/08/2015	Magna Gases	Regular	R\$ 1,600	Lukas Haas	SP	São Paulo	12/01/2016	Premium	R\$ 6,500		
06/08/2015	Team Designers	Basic	R\$ 690	Simone Biles	RS	Porto Alegre				19/11/2015	Atendimento
07/08/2015	Indiewealth	Regular	R\$ 1,600	Nicole Johnson	PR	Curitiba					
22/08/2015	Enrich Garden	Enterprise	R\$ 9,850	Nathan Adrian	RS	Porto Alegre					
25/08/2015	Flexus	Basic	R\$ 690	Nicole Johnson	MG	Belo Horizonte					
28/08/2015	Magna Wealth	Basic	R\$ 690	John Smith	RS	Porto Alegre				24/11/2015	Preço

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como os dados são gerados?

Qualquer ação que uma pessoa realiza na internet gera dados que são armazenados. Desde o acesso a um site, um comentário em uma rede social até cadastros que realizamos são dados que são armazenados para serem utilizados em alguma aplicação.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como os dados são gerados?

A geração de dados ocorre a partir de fontes primárias (gerados pelos usuários) e secundárias (coletados por terceiros e disponibilizados para outros). Esses dados podem ser armazenados em bancos de dados, arquivos, na internet e são acessíveis através de APIs ou extraídos por meio do web scraping.

As pesquisas podem utilizar diferentes métodos como entrevistas, grupos de discussão e observação dos participantes inclusive online. Enquanto em um experimento, o pesquisador manipula uma variável e observa o efeito em outra variável

COMO PODEMOS PROTEGER NOSSOS DADOS?

OLDados

Ofina de letramento de dados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como podemos proteger nossos dados?

Senhas fortes: Usar senhas únicas e complexas. Ativar a autenticação de dois fatores sempre que possível.

Atualizações Regulares: Manter seu software sempre atualizado para minimizar vulnerabilidades.

Backup Regular: Faça backup regularmente em locais seguros e distintos.

Privacidade dos Dispositivos: Utilize proteção por senha e criptografia nos dispositivos.

OLDados
Ofina de letramento de dados

O que acontece quando não protegemos nossos dados?

Os nossos dados pessoais podem ser utilizados sem nosso conhecimento ou em golpes

1

Vazador rouba as informações de alguma base e a negocia

Há captação criminosas de vários dados: desde sistemas de câmeras de trânsito até lista de placas de carros e seus donos, passando por informações de órgãos públicos, de empresas de telefonia e clonagem de WhatsApp.

2

Dado vai para as mãos de um hacker

Além do vazamento interno, há casos em que o próprio hacker invade mais de uma base de dados e monta os dossiês juntando em painéis (espécie de site) as informações colhidas. O criminoso oferece então os dados no mercado paralelo.

3

Material chega ao estelionatário

O estelionatário compra uma senha de acesso a estes painéis e faz uma seleção assertiva das pessoas com maior chance de cair no golpe a ser aplicado, ligando para a vítima em seguida.

ECONOMIA

Que prejuízos podem acontecer para quem tiver um dado vazado?

Criminosos podem usar dados pessoais para aplicar golpes dos mais variados tipos.

Munidos de uma série de dados pessoais, criminosos podem tentar se passar por alguém em interações com empresas ou praticar golpes como o **saque indevido do FGTS** (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Uma tática comum é enviar e-mails ou mensagens falsas para vítimas, em nome de empresas como bancos e tentar obter vantagens financeiras.

É possível, por exemplo, que criminosos enviem faturas falsificadas (como telefone, internet, IPVA, IPTU, entre outras) por e-mail. A vítima, identificando uma série de dados pessoais corretos, acredita que aquele **débito é real e faz o pagamento.**

OLDados

Ofina de letramento de dados

Existe alguma lei sobre dados?

A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece as principais diretrizes sobre dados no Brasil

Conceito

Define conceitualmente o que são dados pessoais

Abrangência

Define que organizações dentro e fora do Brasil devem seguir a lei

Acesso

Consentimento aos dados e exceções

Responsabilidade

Define os agentes de tratamentos e gestão de riscos dos dados

Fiscalização

Define a Agência Nacional de Proteção de Dados

Penalidades

Falhas de segurança podem gerar multas

OLDados

Ofina de letramento de dados

O que a LGPD diz?

Entendendo um pouco melhor o que a Lei Geral de Proteção de Dados e seus conceitos

A quem se aplica: A LGPD se aplica a qualquer operação de tratamento de dados feito por pessoa física ou jurídica dentro e fora do Brasil desde que os dados sejam coletados, operados ou utilizados dentro do país.

Dados pessoais: informações relacionadas a pessoa como nome, CPF, e-mail e telefone são exemplos de dados pessoais.

Dados pessoais sensíveis: dados como opinião política, dados sobre a saúde, dados genéticos.

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais como: coleta, produção, classificação, utilização, reprodução, transmissão, processamento, armazenamento, eliminação, modificação.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Quais são os direitos que temos?

Consentimento: ser informado sobre não ser obrigado a fornecer acesso aos seus dados como também poder revogar o acesso quando quiser

Tratamento dos dados: correção, anonimização, eliminação dos dados pessoais e também acesso aos dados armazenados

Informação: confirmação da existência de tratamento de dados e sobre compartilhamento dos dados com terceiros

Reclamação: oposição ao tratamento de dados, se irregular. Reclamação à autoridade nacional

O QUE NOS LEVA A BUSCAR DADOS?

OLDados
Ofina de letramento de dados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Dados são o novo “Petróleo”

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplos de uso

Tomada de Decisões: um gestor de marketing analisa dados de desempenho de campanhas publicitárias para decidir alocar mais recursos para estratégias que geram maior retorno sobre o investimento.

Resolução de Problemas: um engenheiro de software examina logs de erros para identificar e corrigir problemas em um aplicativo, melhorando assim a experiência do usuário.

Conhecimento e Aprendizado: um estudante pesquisa dados históricos para entender as causas e consequências de um evento importante, aprimorando seu conhecimento sobre o assunto.

Inovação e Desenvolvimento: uma empresa de tecnologia analisa dados de mercado e feedback do usuário para desenvolver uma nova funcionalidade inovadora em seu produto.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplos de uso

Tomada de Decisões: uma pesquisa do IBGE é uma demonstração de como os dados ajudam nas tomadas de decisão. Por exemplo, uma cidade com a média de idade de seus habitantes mais elevada, recebe mais receita para investir em saúde.

Resolução de Problemas: Empresas usam análise de dados para prever a demanda por produtos ou serviços. Isso ajuda na gestão de estoque, evitando tanto a falta quanto o excesso de produtos.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplos de uso

Conhecimento e Aprendizado: um estudante pesquisa dados históricos para entender as causas e consequências de um evento importante, aprimorando seu conhecimento sobre o assunto.

Inovação e Desenvolvimento: uma empresa de tecnologia analisa dados de mercado e feedback do usuário para desenvolver uma nova funcionalidade inovadora em seu produto.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplos de benefício ao ceder dado!

Tomada de Decisão governamental: como citado ainda a pouco, participar de pesquisas e concordar com o uso de seus dados pode ajudar o governo a fazer uma distribuição de verba mais eficiente, levando em consideração os setores de investimento, como saúde, educação, etc.

Tomada de Decisão de empresas: muito semelhante ao governo, ceder seus dados para empresas, pode ajuda-las a melhorar seu produto, entendendo melhor a necessidade de seus clientes,

OLDados

Ofina de letramento de dados

Alguns exemplos

ONDE PODEMOS BUSCAR DADOS?

OLDados
Ofina de letramento de dados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Fontes de Dados

- **Governo e Organizações Oficiais**
 - (ex: IBGE, ararangua.atende.net)
- **Empresas e Setor Privado**
 - (ex: Kaggle)
- **Mídias Sociais**
 - (ex: Facebook, Instagram, Whatsapp)
- **Portais de Dados Abertos**
 - (ex: dados.gov.br)
- **Instituições Educacionais**
 - ex: QEDU
- **Sensores e Dispositivos Conectados**
 - ex: clima
- **Bancos e Instituições Financeiras**
 - ex: Banco central

OLDados

Ofina de letramento de dados

Fontes de Dados

- **Governo e Organizações Oficiais**
 - (ex: IBGE, ararangua.atende.net, dados.gov.br)
- **Mídias Sociais**
 - (ex: Facebook, Instagram, Whatsapp)
- **Instituições Educacionais**
 - ex: QEDU
- **Sensores e Dispositivos Conectados**
 - ex: Sensor de temperatura em um painel.
- **Bancos e Instituições Financeiras**
 - ex: Banco Central.

OLDados

Oficina de Instrumentação de dados

Vai um açaí aí?

OLDados

Ofina de letramento de dados

Exemplo de aplicação

Um ótimo exemplo é o **QEDU**, um **portal de dados educacionais**, criado em 2012, onde você encontra diversas informações sobre a Educação Básica brasileira no nível do país, estados, municípios e também por escola.

EEB BERNARDINO SENA CAMPOS					484pts
37% taxa de participação (94 alunos participantes)					média geral, exceto redação
Classificação NSE 5					
Ciências Humanas	Ciências da Natureza	Linguagens e Códigos	Matemática	Redação	
512pts	439pts	499pts	486pts	549pts	
Entenda os critérios avaliados nas disciplinas. →					
Fonte: ENEM 2019, INEP.					

EEB DE ARARANGUA					484pts
42% taxa de participação (107 alunos participantes)					média geral, exceto redação
Classificação NSE 5					
Ciências Humanas	Ciências da Natureza	Linguagens e Códigos	Matemática	Redação	
499pts	448pts	509pts	479pts	569pts	
Entenda os critérios avaliados nas disciplinas. →					
Fonte: ENEM 2019, INEP.					

EEB PROF MARIA GARCIA PESSI					517pts
52% taxa de participação (354 alunos participantes)					média geral, exceto redação
Classificação NSE 6					
Ciências Humanas	Ciências da Natureza	Linguagens e Códigos	Matemática	Redação	
527pts	482pts	529pts	529pts	634pts	
Entenda os critérios avaliados nas disciplinas. →					
Fonte: ENEM 2019, INEP.					

EEB PROF NEUSA OSTETTO CARDOSO					510pts
2% taxa de participação (118 alunos participantes)					média geral, exceto redação
Classificação NSE 5					
Ciências Humanas	Ciências da Natureza	Linguagens e Códigos	Matemática	Redação	
554pts	451pts	565pts	469pts	540pts	
Entenda os critérios avaliados nas disciplinas. →					
Fonte: ENEM 2019, INEP.					

EEB PROF DOLVINA LEITE DE MEDEIROS					503pts
38% taxa de participação (119 alunos participantes)					média geral, exceto redação
Classificação NSE 6					
Ciências Humanas	Ciências da Natureza	Linguagens e Códigos	Matemática	Redação	
517pts	467pts	522pts	505pts	552pts	
Entenda os critérios avaliados nas disciplinas. →					
Fonte: ENEM 2019, INEP.					

OLDados
Ofina de letramento de dados

E os dados sobre Araranguá?

Os dados sobre o município de Araranguá podem ser encontrados no site <https://ararangua.atende.net/transparencia/>

MUNICÍPIO DE ARARANGUA
Portal da Transparência

O que você precisa? (CTRL+SHIFT+F)

Suprimentos | Receitas | Gastos e Receitas COVID-19 | Despesas | Agenda de Licitações | Programas e Ações de Governo | Relatórios Legais

Início > Programas e Ações de Governo > Programas e Ações

Informações Atualizadas em 15/11/2023

Ano: 2023 | Período: Janeiro | Entidade: Todos

Filtro: Órgão | Igual | Consultar

Código	Descrição do Programa	Valor Orçado	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago		Percentual Executado (%)	
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
Órgão: 6 - [SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS]										
Ação: 1003 - [PAVIMENTAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA C/ ASFALTO OU LAJOTAS]										
29	PAVIMENTAÇÕES C/ ASF...	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1004 - [CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS]										
30	PRAÇAS E JARDINS PÚBL...	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1009 - [CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS]										
20	MALHA VIÁRIA URBANA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1019 - [CONSTRUÇÃO DA PONTE HERCILIO LUZ E ACESSOS]										
61	PONTES E ACESSOS	6.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2021 - [CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS]										
20	MALHA VIÁRIA URBANA	15.151.500,00	5.212.701,76	5.212.701,76	469.496,27	469.496,27	350.941,17	350.941,17	34,40	34,40
Ação: 2022 - [MANUT. CONSERVAÇÃO DA FROTA E GARAGEM MUNICIPAL]										
21	CONSERVAÇÃO E CONTR...	2.211.000,00	351.934,94	351.934,94	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	15,92	15,92

ONDE PODEMOS BUSCAR O DADO NA SUA FONTE ORIGINAL?

OLDados

Ofina de letramento de dados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como acessar dados de redes sociais?

As redes sociais podem disponibilizar os dados de diversas maneiras para qualquer pessoa que desejar. Na maioria das vezes esses dados podem ser disponibilizados em **arquivos CSV** ou por meio de uma **API**.

Uma API pode ser definida como um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas por meio de uma série de padrões e protocolos.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Como acessar dados de redes sociais?

Por exemplo, o **Spotify** tem uma API onde disponibiliza os nossos dados.

As aplicações desses dados estão presentes no nosso cotidiano sem nem percebermos. Por exemplo, você pode usar alguma aplicação para criar brincadeiras como qual seria o line-up de um festival de músicas com base nos seus artistas favoritos.

O próprio Spotify também utiliza os nossos dados para a retrospectiva no final de cada ano e para sugerir alguma playlist.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Outro exemplo

A **Netflix**, que disponibiliza todos os **seus dados** em relação a tudo o que foi assistido em sua conta.

NETFLIX

É possível baixar e ter acesso a todos esses dados, em todos os perfis de sua conta e conseguir verificar o que foi assistido, quando e outras informações.

Outras redes sociais como Whatsapp, Instagram e LinkedIn também disponibilizam os seus dados.

	A	B
1	Title	Date
2	Ben 10: Temporada	15/10/2023
3	Ben 10: Temporada	15/10/2023
4	Ben 10: Temporada	15/10/2023
5	Ben 10: Temporada	15/10/2023
6	Ben 10: Temporada	15/10/2023
7	Ben 10: Temporada	15/10/2023
8	Ben 10: Temporada	15/10/2023
9	Ben 10: Temporada	15/10/2023
0	Ben 10: Temporada	15/10/2023
1	Ben 10: Temporada	15/10/2023
2	Ben 10: Temporada	15/10/2023
3	Ben 10: Temporada	15/10/2023
4	Ben 10: Temporada	15/10/2023
5	Gokushufudou: Tats.	14/10/2023
6	Gokushufudou: Tats.	14/10/2023
7	Jogo de Amor em La	14/10/2023
8	Ben 10: Temporada	14/10/2023

OLDados

Ofina de letramento de dados

Onde encontrar dados públicos?

Os órgãos públicos são obrigados, por lei, a disponibilizar seus dados para qualquer cidadão em qualquer esfera administrativa (federal, estadual ou municipal).

No endereço **dados.gov.br** são disponibilizados diversos dados, englobando várias categorias como: Educação, Energia, Indústria, Saúde, Trabalho, entre muitas outras.

O IBGE também tem uma API onde podemos buscar dados públicos de forma fácil.

The image shows two screenshots of web portals. The top screenshot is the homepage of the Brazilian Open Data Portal (dados.gov.br). It features a blue and yellow header with the text "Bem-vindo ao Portal Brasileiro de Dados Abertos!" and a search bar. Below the search bar, there are statistics: 12.225 Conjuntos de dados, 129.593 Recursos, 6 Reúso, 246 Organizações, and 34.507 Usuários. The bottom screenshot is the IBGE API service page, showing the IBGE logo and a grid of API services including "Agregados", "Banco de Dados Geodésicos", and "Calendário".

OLDados
Ofina de letramento de dados

E se o dado público não estiver disponível?

Quais informações a Lei me garante poder solicitar?

A **Lei nº 12.527/2011**, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI, regulamenta o direito fundamental, previsto na Constituição, de qualquer pessoa física ou jurídica solicitar e receber informações públicas produzidas ou custodiadas pelos órgãos e entidades públicos.

Quem deve responder à uma solicitação?

A LAI vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive para os Tribunais de Contas e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Preciso justificar um pedido?

Ninguém precisa justificar por que está realizando um pedido de acesso à informação. Além disso, as informações são fornecidas gratuitamente, com exceção de eventuais custos de reprodução de documentos.

Além disso, a LAI prevê sanções para os agentes públicos que desrespeitarem essa legislação.

Quais exemplos de descumprimento da LAI?

- Impedir a apresentação de pedidos de informação;
- Estabelecer exigências não previstas na Lei que dificultem ao requerente exercer seu direito;
- Exigir a apresentação de motivos para dar acesso à informação;
- Não responder aos pedidos de acesso apresentados.

OLDados

Ofina de letramento de dados

Hora do Quiz

COMO TRABALHAR COM DADOS?

OLDados
Ofina de letramento de dados

OLDados
Ofina de Istrumento de dados

Como começar a trabalhar com dados?

Para trabalhar com dados podemos seguir uma determinada ordem de passos

Coleta de dados: Etapa crucial onde se pretende coletar o maior número de dados possíveis

Limpeza de dados: Remoção de dados duplicados, tratamento de dados incorretos (nulos, faltantes...) para a criação de um dataset para a análise.

Processamento: Exploração e manipulação do dataset para realização das análises dos dados

Visualização: Apresentação dos dados através de gráficos para a interpretação de resultados

OLDados
Ofina de letramento de dados

Coleta de dados

Formulário de inscrição gerou dados sobre a turma

Inscrição Oficina de Letramento em Dados

Preencha o formulário abaixo para conhecermos você melhor!

Utilizaremos anonimamente os dados informados para fins didáticos durante o minicurso.

[Alternar conta](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

Enviar por e-mail *

Registrar
resposta

como o e-mail a ser incluído na minha

Qual o seu nome? *

Sua resposta

OLDados
Ofina de Ferramento de dados

Quais ferramentas utilizar?

Podemos utilizar diferentes ferramentas para trabalhar com dados

Excel: é um software utilizado para elaboração, edição e gerenciamento de planilhas eletrônicas. Este software permite a criação e organização de dados a partir da criação e edição de planilhas.

Python: é uma linguagem de programação amplamente usada em aplicações da Web, desenvolvimento de software, ciência de dados e machine learning (ML)

Looker Studio: é uma ferramenta de visualização de dados que permite a criação de relatórios interativos e dashboards personalizados, integrando dados de diversas fontes.

OLDados
Ofina de Ferramento de dados

Quais ferramentas utilizar?

Podemos utilizar diferentes ferramentas para trabalhar com dados

Looker Studio: é uma ferramenta de visualização de dados que permite a criação de relatórios interativos e dashboards personalizados. Esta plataforma possibilita a integração de dados de diversas fontes, facilitando a análise e a apresentação visual de informações.

ONDE PODEMOS APLICAR?

OLDados
Ofina de letramento de dados

OLDados

Ofina de letramento de dados

Inteligência artificial

Cada vez mais ouvimos falar sobre inteligência artificial como Chat GPT da Open AI ou o Bard do Google. Essas IAs utilizam dados que são previamente processados para funcionar.

Apesar de serem as principais IAs, outras empresas já utilizam IAs no dia a dia:

- Recomendação de músicas em serviços de streamings
- Tradução
- Sintetizadores de voz

OLDados

Ofina de letramento de dados

ChatGPT

O ChatGPT ganhou fama mundial nesse ano, porém, ele deve ser utilizado com cuidado.

O ChatGPT é uma inteligência artificial treinada com uma gigantesca base de dados coletadas da internet que elabora uma resposta para o usuário, porém, nem sempre os dados utilizados são realmente corretos.

É preciso estar atento e validar se as informações realmente são corretas

SH quando o Brasil ganhou um Oscar?

O Brasil já ganhou vários prêmios no Oscar, incluindo o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro em três ocasiões. O primeiro deles foi em 1963, com o filme "O Pagador de Promessas", de Anselmo Duarte. O segundo foi em 1976, com o filme "Dona Flor e Seus Dois Maridos", de Bruno Barreto. O terceiro foi em 2016, com o filme "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho.

Além disso, o Brasil também já ganhou prêmios em outras categorias, como Melhor Trilha Sonora Original (em 1999, com "Central do Brasil", de Walter Salles) e Melhor Canção Original (em 2002, com "Real in Rio", do filme "Rio").

O Brasil também já teve vários indicados ao Oscar em outras categorias, incluindo Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Diretor e Melhor Ator.

OBRIGADO

OLDados
Ofina de letramento de dados

